

CÂNCER DE PÊNIS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11416740

Pabilla Oliveira Santos¹

Marya Eduarda Ferreira Araújo²

Diego Alves de Medeiros³

Resumo: O câncer de pênis embora raro em comparação com outros tipos de cancro, é um grande problema de saúde pública em muitas partes do mundo. Este tumor afeta principalmente homens e pode ter um impacto muito negativo na qualidade de vida e na saúde sexual do paciente. O objetivo geral é compreender como o câncer de pênis ameaça a vida dos homens. E os objetivos específicos são: analisar o diagnóstico do câncer de pênis, apresentar a prevenção e autocuidado por parte do homem e discutir os principais tipos de tratamentos em relação ao câncer de pênis. A problemática do trabalho consiste na seguinte pergunta: Quais são os principais desafios enfrentados no diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer de pênis, considerando sua prevalência, fatores de risco?. A metodologia do presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, embasados nos autores: Andrade (2021); Correia et al (2018); Do Carmo, (2020); Salazar (2022) e entre outros autores. Recomenda-se a pesquisa sobre câncer de pênis para os futuros estudantes, isso aumenta a conscientização sobre a

doença, os fatores de risco, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento.

Palavras-chaves: Câncer de pênis. Diagnóstico. Tratamento. Prevenção.

Abstract: Penile cancer, although rare compared to other types of cancer, is a major public health problem in many parts of the world. This tumor mainly affects men and can have a very negative impact on the patient's quality of life and sexual health. The general objective is to understand how penile cancer threatens men's lives. And the specific objectives are: to analyze the diagnosis of penile cancer, present prevention and self care for men and discuss the main types of treatments in relation to penile cancer. The problem of the work consists of the following question: What are the main challenges faced in the diagnosis, treatment and prevention of penile cancer, considering its prevalence and risk factors? The methodology of this work is a qualitative bibliographical research, based on the authors: Andrade (2021); Correia et al (2018); Do Carmo, (2020); Salazar (2022) and among other authors. Research on penile cancer is recommended for future students, this increases awareness about the disease, risk factors, prevention, early diagnosis and treatment.

Keywords: Penile cancer. Diagnosis. Treatment. Prevention.

1. INTRODUÇÃO

O câncer de pênis, também conhecido como neoplasia peniana, é uma doença rara, mas grave, que afeta os tecidos dos órgãos reprodutivos masculinos. Esta doença ocorre quando células anormais crescem e se multiplicam de forma incontrolável na região peniana, formando tumores malignos. Embora seja mais comum em países em desenvolvimento e em áreas com condições socioeconômicas precárias, o câncer do pênis pode afetar homens de todas as idades e origens étnicas.

Os sintomas do câncer de pênis podem variar, mas geralmente incluem feridas crônicas, verrugas, alterações na pele, dor e sangramento no pênis. O diagnóstico precoce é importante para o sucesso do tratamento do câncer de pênis, e os métodos de diagnóstico incluem exame físico, biópsia e exames de imagem.

O objetivo geral é compreender como o câncer de pênis ameaça a vida dos homens. E os objetivos específicos são: analisar o diagnóstico do câncer de pênis, apresentar a prevenção e autocuidado por parte do homem e discutir os principais tipos de tratamentos em relação ao câncer de pênis.

A problemática do trabalho consiste na seguinte pergunta: Quais são os principais desafios enfrentados no diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer de pênis, considerando sua prevalência, fatores de risco?.

A metodologia do presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, embasados nos autores: Andrade (2021); Correia et al (2018); Do Carmo, (2020); Salazar (2022) e entre outros autores.

O diagnóstico do câncer de pênis envolve uma abordagem clínica, incluindo análise da história, exame físico detalhado e possivelmente biópsia em casos de lesões suspeitas. Outros exames, como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, podem ser usados para avaliar a extensão do câncer.

2. CÂNCER DE PÊNIS ou NEOPLASIA PENIANA

O câncer é uma doença onde as células do nosso corpo começam a se multiplicar de forma desordenada e descontrolada. Essas células crescem muito rápido e podem invadir outros tecidos e órgãos, formando tumores malignos. Uma característica muito preocupante é que essas células cancerosas podem se espalhar para outras partes do corpo, o que chamamos de metástase. Por isso, é importante fazer exames regularmente para detectar o câncer o mais cedo possível, porque

quanto mais cedo é detectado, mais chances de tratamento e cura existem. (Pinto et al., 2020).

Dessa forma, o câncer de pênis é uma forma relativamente rara de câncer que afeta os tecidos do órgão genital masculino. Geralmente, ele se desenvolve na pele ou no tecido conjuntivo do pênis, podendo surgir como um pequeno nódulo ou ferida na glândula ou no prepúcio. (Do Carmo, 2020).

Fatores de risco para o desenvolvimento deste tipo de câncer incluem higiene inadequada, especialmente em áreas com condições sanitárias precárias, infecções crônicas, como infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano), tabagismo e fimose, que é a incapacidade de retrair o prepúcio completamente.

O pênis é uma estrutura anatômica complexa composta por três estruturas cilíndricas distintas. Duas dessas estruturas são conhecidas como corpos cavernosos, que são responsáveis por grande parte da rigidez durante a ereção. O terceiro componente é o corpo esponjoso, que envolve a uretra e forma a glândula peniana na extremidade distal do órgão. A parte proximal do pênis está ancorada no osso pélvico, e essa região é chamada de crura dos corpos cavernosos. (Andrade, 2021).

Enquanto isso, a porção proximal do corpo esponjoso forma o bulbo peniano. Tanto a crura quanto o bulbo estão conectados aos músculos estriados, com o bulbo peniano cercado pelo músculo bulbo cavernoso (ou bulbo esponjoso) e a crura peniana pelo músculo isquiocavernoso. (Colacite et al., 2021).

Assim sendo, no caso do câncer de pênis, a inflamação crônica pode desempenhar um papel significativo no processo de carcinogênese. Quando o tecido peniano é exposto a inflamações persistentes, seja devido a infecções crônicas, irritações repetidas ou outros fatores, isso pode desencadear uma série de eventos que promovem o crescimento e a proliferação celular descontrolados.

A inflamação crônica pode levar à produção contínua de substâncias pró inflamatórias e a uma resposta imunológica desregulada, que por sua vez pode danificar o DNA das células penianas e promover mutações genéticas. (Andrade, 2021). Essas alterações genéticas podem predispor as células ao desenvolvimento de lesões pré-cancerígenas e, eventualmente, ao câncer de pênis.

O papilomavírus humano (HPV) tem sido associado ao câncer de pênis, embora seja menos comum do que a associação do HPV com outros tipos de câncer, como o câncer cervical em mulheres. A infecção persistente pelo HPV, principalmente os tipos de alto risco, pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de pênis em alguns casos. (Andrade, 2021). No entanto, é importante destacar que nem todos os casos de câncer de pênis estão relacionados ao HPV, e outros fatores de risco, como higiene inadequada, tabagismo, fimose e infecções crônicas, também desempenham um papel importante no desenvolvimento dessa doença.

A presença do HPV no câncer de pênis pode ser detectada através de testes moleculares específicos para o vírus. Os tipos de HPV mais frequentemente associados ao câncer de pênis são os tipos 16 e 18, que são considerados de alto risco. (Rosas et al., 2021). Esses tipos de HPV estão envolvidos em alterações genéticas nas células do pênis, que podem levar ao desenvolvimento de lesões pré-cancerígenas e, eventualmente, ao câncer invasivo.

Outro fator de perigo é o tabagismo, há evidências sugerindo uma ligação entre o tabagismo e o câncer de pênis. O tabaco contém uma variedade de substâncias químicas carcinogênicas que podem ter efeitos adversos em diferentes partes do corpo, incluindo o tecido peniano. (Do carmo, 2020).

Estudos epidemiológicos mostraram que homens que fumam têm um risco aumentado de desenvolver câncer de pênis em comparação com

não fumantes. O tabagismo pode contribuir para o desenvolvimento do câncer de pênis de várias maneiras, incluindo danos ao tecido peniano devido à exposição a substâncias químicas tóxicas presentes no tabaco e seus subprodutos. (Rosas et al., 2021). Além disso, o tabagismo também pode comprometer o sistema imunológico, tornando o organismo mais suscetível a infecções pelo HPV, um fator de risco conhecido para o câncer de pênis.

Outro aspecto de perigo, refere-se a fimose, é uma condição na qual o prepúcio não pode ser retraído completamente sobre a glândula do pênis. Essa condição pode levar a complicações, como dificuldade para higienização adequada do órgão genital, acúmulo de secreções e aumento do risco de infecções. Embora a fimose em si não seja uma causa direta de câncer de pênis, ela pode estar associada a um maior risco de desenvolvimento dessa doença. (Correia et al., 2018).

A fimose pode aumentar o risco de câncer de pênis devido à dificuldade de limpeza adequada sob o prepúcio. Isso pode levar ao acúmulo de secreções, células mortas da pele e bactérias, criando um ambiente propício para infecções crônicas e inflamação. Infecções persistentes e inflamações crônicas podem, por sua vez, aumentar o risco de lesões pré-cancerígenas e o desenvolvimento de câncer de pênis.

2.1 DIAGNÓSTICO

2.1.1 Clínico

Inicia-se com análise detalhada do histórico médico do paciente, o médico procura por sintomas relevantes, como lesões, inchaços ou alterações na pele. Durante o exame físico, o médico inspeciona cuidadosamente o pênis e os testículos em busca de quaisquer anormalidades. (Salazar, 2022).

Se uma lesão suspeita foi identificada, uma biópsia pode ser realizada, na qual uma amostra de tecido é coletada para análise laboratorial.

Dependendo dos resultados, testes adicionais, como ultrassonografia ou tomografia computadorizada, podem ser realizados para avaliar a extensão do câncer. (Salazar, 2022).

2.1.2 Complementar

Os exames de imagem, para pacientes sem linfonodos inguinais palpáveis, podem ser utilizados para avaliar a presença de metástases linfonodais não palpáveis. Isso pode incluir ultrassonografia inguinal, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). (Salazar, 2022).

Para pacientes com linfonodos inguinais palpáveis, o próximo passo geralmente envolve uma biópsia dos linfonodos para confirmar a presença de metástases. Isso é importante para determinar o estágio do câncer e planejar o tratamento adequado. Além disso, exames de imagem adicionais, como TC ou RM, podem ser realizados para avaliar a extensão do câncer e se há metástases em outros órgãos. (Andrade, 2021).

E por fim, para pacientes com metástases, os exames adicionais, como tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), podem ser realizados para identificar outros locais de disseminação do câncer. O estadiamento completo do câncer é essencial para determinar as opções de tratamento e o prognóstico.

2.2 PREVENÇÃO E CONHECIMENTO MASCULINO SOBRE AUTOCUIDADO

O autocuidado por parte do homem é a melhor ferramenta contra o câncer de pênis. Primeiramente, os exames de saúde regulares são fundamentais para manter o bem-estar e detectar precocemente possíveis problemas de saúde. Agendar consultas médicas periódicas para exames preventivos é uma prática essencial para homens e mulheres. Durante essas consultas, o médico pode realizar exames físicos,

verificar sinais vitais, discutir histórico médico e realizar exames específicos de acordo com a idade, sexo e histórico de saúde do paciente. (Salazar, 2022).

Esses exames podem incluir testes de sangue para verificar níveis de colesterol, glicose e outros marcadores de saúde, exames de imagem como mamografia, ultrassonografia e colonoscopia, além de exames clínicos específicos, como exames de próstata ou papanicolau. (Rego et al., 2021).

Outro aspecto importante é a dieta balanceada, alimentos variados que forneçam os nutrientes necessários para o corpo funcionar de forma ideal. Isso inclui uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis.

Além de praticar exercícios físicos regularmente é fundamental para a saúde cardiovascular, muscular e mental. O exercício ajuda a fortalecer os músculos, melhorar a função cardíaca e pulmonar, controlar o peso, reduzir o estresse e melhorar o humor. (Andrade, 2021).

A falta de higiene pessoal, especialmente a falta de limpeza adequada do pênis e da área genital, pode aumentar significativamente o risco de infecções, incluindo infecções por HPV (papilomavírus humano). O HPV é um vírus transmitido principalmente por contato sexual e pode se proliferar em ambientes onde a higiene pessoal é deficiente. (Rego et al., 2021).

Assim sendo, a falta de limpeza adequada pode facilitar a proliferação do vírus e aumentar a probabilidade de infecção. Manter uma boa higiene pessoal, incluindo a limpeza regular do pênis e da área genital, é essencial não apenas para prevenir infecções, mas também para reduzir o risco de complicações mais graves, como o câncer de pênis.

2.3 PRINCIPAIS FORMAS DE TRATAMENTO

2.3.1 Lesão Primária

O tratamento da lesão tumoral peniana é baseado no princípio da ressecção completa do tumor, com margens livres, sempre que possível, enquanto se busca preservar a função peniana para micção e, idealmente, atividade sexual. Este equilíbrio entre o controle do câncer e a manutenção da função é influenciado pelo estágio da doença. (Salazar, 2022).

A recorrência tumoral, embora sua contribuição para a sobrevida seja controversa, muitas vezes requer um tratamento mais agressivo, que pode ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente. O manejo da recidiva tumoral geralmente envolve abordagens terapêuticas mais invasivas e pode exigir intervenções que afetem a função peniana e a qualidade de vida do paciente.

2.3.2 Linfonodos

Os principais tipos de tratamento são: Linfadenectomia inguinal; radioterapia; quimioterapia; observação ativa; imunoterapia. O Linfadenectomia inguinal, envolve a remoção cirúrgica dos linfonodos inguinais afetados para controlar a disseminação do câncer.

A radioterapia pode ser uma opção de tratamento para pacientes com metástases linfonodais, especialmente aqueles que não são candidatos à cirurgia devido a condições médicas subjacentes ou preferências pessoais. Em alguns casos, a quimioterapia pode ser utilizada para tratar metástases linfonodais. Isso pode ser administrado antes da cirurgia (neoadjuvante) para reduzir o tamanho do tumor, ou após a cirurgia (adjuvante) para eliminar células cancerígenas remanescentes. (Salazar, 2022).

Já tratamentos imunoterápicos, como inibidores de checkpoint imunológico, estão sendo investigados como opções de tratamento para o câncer de pênis avançado, incluindo metástases linfonodais. E para

pacientes com linfonodos inguinais normais à palpação (cN-), a observação ativa pode ser uma abordagem inicial, especialmente em pacientes de baixo risco. Isso envolve monitoramento regular para detectar qualquer sinal de progressão da doença, com a possibilidade de intervenção se necessário. (Salazar, 2022).

A escolha do tratamento adequado depende de uma série de fatores, incluindo o estágio da doença, a extensão das metástases linfonodais, a saúde geral do paciente e suas preferências individuais. É importante que os pacientes discutam suas opções de tratamento com uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde para tomar a decisão mais informada e adequada ao seu caso específico.

3. CONCLUSÃO

Ao concluir o câncer de pênis, apresenta grandes desafios no diagnóstico, tratamento e prevenção. Conforme discutido ao longo deste estudo, vários fatores de risco, incluindo higiene inadequada, infecção por HPV, tabagismo e fimose, estão associados ao desenvolvimento desta doença. Além disso, a inflamação crônica também pode desempenhar um papel importante no cancro do pênis.

O diagnóstico precoce é importante para melhorar os resultados do tratamento do câncer de pênis. Os métodos diagnósticos, incluindo exame físico, biópsia e exames de imagem, são importantes para a detecção precoce de lesões e determinação da extensão da doença.

É importante que os pacientes tenham acesso a opções de tratamento eficazes e diferenciadas, adaptadas às suas necessidades. Uma abordagem coordenada, envolvendo cirurgiões, oncologistas, radiologistas e outros médicos especialistas, é essencial para garantir os melhores resultados possíveis para os pacientes com cancro da próstata.

Além do diagnóstico e tratamento, a prevenção desempenha um papel importante na redução da incidência do câncer de pênis. A sensibilização

para os fatores de risco e a promoção de práticas adequadas de higiene pessoal são passos importantes na prevenção desta doença.

Recomenda-se a pesquisa sobre câncer de pênis para os futuros estudantes, isso aumenta a conscientização sobre a doença, os fatores de risco, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento. Além disso, a exploração desses tópicos permite que os alunos adquiram conhecimentos em diversas áreas, como medicina, epidemiologia, saúde pública e psicologia. É importante um interesse renovado em participar nos desenvolvimentos científicos e tecnológicos no domínio do cancro do pênis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Bruno Dos Santos. CÂNCER DE PÊNIS: aspectos epidemiológicos, psicológicos e estratégias de prevenção. Monografia. Paripiranga, 2021. Disponível em:

COLACITE, Jean et al. Fatores predisponentes do câncer de pênis: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v.7, n.7, p.70964-70973 jul. 2021.

CORREIA, Adriano Scalzer et al. Câncer de Pênis: Resultados e Importância de uma Campanha de Prevenção. *Revist. Port.: Saúde e Sociedade*. 2018;3(1):628- 638.

DO CARMO, Carlos Egydio Ferri. Câncer de pênis. **Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde (PECIBES)**, v. 6, n. 2, p. 33-35, 2020.

PINTO, Derek Klinger Buás et al. Aspectos oncopatogênicos e incidências do câncer de pênis por HPV no estado do Maranhão, Brasil. **Tópicos em Ciências da Saúde**, 2020.

REGO, Carlos Eduardo Macedo et al. Aspectos clínicos, histopatológicos e prognósticos do câncer de pênis em pacientes de uma instituição pública de tratamento, em Goiânia, Goiás. Revista Eletrônica Acervo Saúde | ISSN 2178- 2091, vol. XX. 2021.

ROSAS, Nicácio Acioli Barbosa et al. Fatores de risco para o câncer peniano: revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.3, p. 13138-13147. 2021

SALAZAR, André Lopes. Avaliação Das Expressões Dos Marcadores Tumorais Glut-1, Hexoquinase-Ii, Ki-67, P53, P16 Com 18f-Fdg Pet/Ct Em Pacientes Com Câncer De Pênis. Tese. Belo Horizonte. 2022. Disponível em:

[https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/47022/3/Salazar%20tese%20REVISIA %CC%83O%20FINAL.pdf](https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/47022/3/Salazar%20tese%20REVISIA%CC%83O%20FINAL.pdf). Acesso em: 15/03/2024

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

